

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ТАҲДИДЛАРНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Умарова Н.Х

таянч докторант, ТДИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013791>

Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясида «аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулотни – 1,6 баравар ҳамда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 баравар кўпайтириш»га алоҳида эътибор қаратилмоқда[1]. Мазкур вазифаларнинг изчил ва самарали бажарилиши мамлакатда корхоналар молиявий барқарорлигини таъминлашга, банкротлик даражасини пасайтиришга, инвестицион рискларни аниқлашга, шунингдек корхоналарнинг инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда, инвестиция лойиҳаларини ва инвестиция қарорларини қабул қилишда, корхона молиявий хавфсизлигига ички ва ташқи таҳдидлар, корхонанинг активлари қийматини баҳолаш, ликвидлилик коэффициенти, тўлов қобилияти, рентабеллик даражасини таҳлил қилишга, молиявий хавфсизлигини баҳолаш бўйича ягона ахборот платформасини шакллантириш, корхоналар молиявий хавфсизлигини таъминлашнинг замонавий усулларидадан фойдаланиш учун ҳар томонлама имкон яратади.

Юз бераётган глобаллашув жараёнлари, иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар, юқори даражадаги ноаниқликлар ва рақобатнинг кучайиши нафақат давлатнинг, балки алоҳида корхоналарнинг ҳам иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг долзарблигини келтириб чиқаради. Иқтисодий хавфсизликнинг асосий функционал таркибий қисмларидан бири бу молиявий хавфсизликдир. Молиявий хавфсизликни таъминлаш муаммоси ҳозирги кунда долзарб бўлиб, қисқа ва узоқ муддатларда молиявий хавфсизлик даражасини самарали бошқариш учун уни етарли даражада баҳолаш тизимини шакллантириш зарурати ошиб бормоқда.

Молия корхона самарадорлигини ўлчови бўлгани учун корхона иқтисодий хавфсизлигининг муҳим таркибий қисми бўлиб – молиявий хавфсизлик ҳисобланади. Бунинг далили шундаки, молиявий хавфсизлик ҳам иқтисодий хавфсизлик, ҳам корхона молиясининг хусусиятларини бирлаштириб, корхонанинг мутлақо барча соҳаларига таъсир қилади [2].

Корхонанинг молиявий хавфсизлиги унинг молиявий ҳолатининг миқдорий ва сифат кўрсаткичлари билан белгиланадиган ташқи ва ички характердаги реал ва потенциал таҳдидлардан молиявий ҳимоясининг максимал даражасини акс эттиради [3].

Молиявий хавфсизликни таъминлашнинг асосий мақсади молиявий рискларни зарарсизлантириш ёки уларни амалга оширишнинг салбий оқибатларини минималлаштириш ҳисобланади.

Молиявий хавфсизликка таҳдидлар – бу ташкилотга иқтисодий зарар етказадиган ташқи ёки ички омилларнинг салбий таъсирининг намоён бўлишидир. Шартли равишда уларни ташқи ва ички қисмларга бўлиш мумкин.

Ташқи таҳдидларнинг олдини олиш мумкин эмас, чунки уларнинг пайдо бўлиши ташкилот фаолиятига боғлиқ эмас. Улар экологик хавф омиллари билан ҳам чамбарчас боғлиқдир. Компания таҳдидни бартараф этиш қобилиятига эга эмас. Аммо салбий

таъсирни камайтирадиган ёки инкор этадиган ҳимоя чоралари тизимини ишлаб чиқиш мумкин ва зарур.

Ички таҳдидлар корxonанинг ўзи фаолияти билан боғлиқ бўлиб, ташқи таҳдидларга қараганда кўпроқ тузатиш ва олдини олиш керак. Ички таҳдидлар ташкилот фаолиятидан келиб чиқиб, корxonани молиявий бошқариш соҳасидаги бошқарувнинг қасддан ёки тасодифий хатоларидан келиб чиқади (бошқарув хатолари, ўйламасдан харидлар ва бошқалар.). (1-жадвал).

Шунга қарамай, юқоридаги айтиб ўтилганлар тасдиқланган – молиявий хавфсизлик нафақат молия, балки ташкилотда содир бўлаётган барча нарсаларга ҳам тегишли. Шунга кўра, молиявий хавфсизлик самарали ишлаш ва узоқ муддатли ривожланиш учун асосдир [4].

1-жадвал

Корхона молиявий хавфсизлигига таъсири қилувчи таҳдидлар

Ташқи таҳдидлар	Ички таҳдидлар
Макроиқтисодий инқирозлар	Корхона бошқарувидаги хатоликлар, узоқ муддатли режалаштиришнинг етишмаслиги
Инқилоблар, тўнтаришлар, давлат бошқарувидаги инқирозлар	Маркетинг тизимининг заифлиги ва молиявий режалаштиришнинг етишмаслиги
Ташкилотга кредит беришнинг фоиз ставкаларидаги ўзгаришлар	Корхона активларининг ликвидсизлиги
Беқарор валюта курси, валютани сотиш ёки сотиб олишда чекловлар	Нотўғри нарх сиёсати
Инвестицияларнинг етишмаслиги	Эскирган технологик ускуналар
Табиий офатлар, урушлар	Ходимларнинг зарур малакаларининг етишмаслиги
Юқори криминоген ҳолат	тижорат маълумотларининг ҳимояланмаганлиги, хавфсизлик хизматининг йўқлиги
Норматив-ҳуқуқий базанинг етишмаслиги	Шартнома мажбуриятларини бажармаслик, обрўнинг паст даражаси

Жадвалда келтирилган мумкин бўлган таҳдидлар рўйхати тўлиқ эмас, албатта. Бу рўйхат корxonанинг ўзига хос хусусиятларига, жойлашув минтақасига қараб, маълум бир вазиятни ҳисобга олган ҳолда тўлдирилиши мумкин.

Молиявий хавфсизликка таъсир қилувчи мавжуд бўлган ёки кутилаётган таҳдидларни ўз вақтида қандай аниқлаш мумкин? Айтишимиз мумкинки, бу ўринда молиявий ҳолатини аниқлашга ёрдам берадиган бир қатор махсус таҳлил усуллари мавжуд.

Корxonалар ўз хавфсизлигини таъминлаш мақсадида асосий эътиборни аввало маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишнинг нормал ритминини сақлашга, моддий ва молиявий зарарларни олдини олишга, адолатсиз рақобат кўринишларига қарши

туришга қаратиши даркор. Маълумки, молиявий хавфсизликни таъминлаш тизими таҳдидларни минималлаштириш ва уларни тезда бартараф этишга қаратилгандир [4]. Барқарор бўлмаган иқтисодиётда корхона ривожланиш жараёнида бозорда ўз мавқеини сақлаб қолиш ва максимал фойда олиш учун молиявий манфаатларини ҳимоя қилиши керак. Корхонанинг молиявий хавфсизлигини таъминлашнинг асосий принципи хўжалик юритувчи субъектнинг даромадлари ва харажатларини назорат қилиш ва мувозанатлашдир. Бу эса молиявий ҳолатнинг айрим жиҳатларини (молиявий коэффициентларни) тавсифловчи нисбий кўрсаткичларни таҳлил қилиш молиявий ҳисоботларнинг алоҳида моддалари ўртасидаги муносабатларни ҳисоблаш ва кўрсаткичларнинг ўзаро боғлиқлигини аниқлашга имкон беради.

Сўнгги йиллар амалиёти шуни кўрсатадики, таъкилотнинг инқирози ёки банкротлигига олиб келган корхонанинг жорий молиявий ҳолатининг ёмонлашиши эҳтимоли ривожланган молиявий хавфсизликни бошқариш тизимининг йўқлиги билан боғлиқ.

Ташкилотнинг молиявий хавфсизлиги ҳолати кўплаб кўрсаткичлар билан тавсифланади, уларни мақсадларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тўртта гуруҳларда кўрсатиш мумкин:

Корхонанинг молиявий барқарорлигини икки томондан кўриб чиқиш керак. Биринчидан, жорий молиявий ҳолатнинг асосий хусусиятларидан бири сифатида, яъни ушбу нуқтаи назар қисқа муддатда ушбу кўрсаткични таҳлил қилишни назарда тутати. Иккинчидан, молиявий барқарорлик корхонанинг келажакдаги ҳолатини баҳолашдир. Қисқа муддатда молиявий ҳолатни таҳлил қилиш корхонанинг қисқа муддатли харажатларини тўлаш қобилиятига асосланади, шу билан бирга ўз маблағлари, барча қисқа муддатли мажбуриятларни қоплашга қодир молиявий активлар, бошқача қилиб айтганда, бу ҳолда молиявий ҳолатни таҳлил қилиш унинг тўлов қобилиятини акс эттиради. Корхонада молиявий барқарорликни таъминлаш учун унинг жорий активлари жорий мажбуриятлардан ошиб кетиши ёки ҳеч бўлмаганда бир-бирига тенг бўлиши керак. Корхонанинг тўлов қобилияти қуйидаги шартлар билан тавсифланади: қисқа муддатли мажбуриятларни тўлаш учун етарли айланма маблағларнинг мавжудлиги, яъни – ликвидлик; жорий даврдаги барча мажбуриятларни тўлаш учун маблағларнинг мавжудлиги; капиталнинг мақбул тузилиши кабилардир.

Хулоса қилиб айтганда молиявий кўрсаткичларни таҳлил қилиш қуйидаги қоидаларни кўриб чиқишни талаб қилади: – молиявий коэффициентлар гуруҳларини бир-бири билан солиштириш керак, чунки улар кўпинча бир-бирини тўлдиради; – иш активлиги (ишчанлик) кўрсаткичлари каби тегишли тегишли кўрсаткичларни ҳисобга олиш керак. Яъни уларни динамикада кузатиш ва баҳолаш керак; – корхона фаолиятининг асосий кўрсаткичларидан рентабеллик кўрсаткичи ҳисобланиб, у корхонанинг иш фаолиятини соҳадаги ўртача кўрсаткич билан солиштириш ва унинг самарадорлигини макроиқтисодий миқёсда баҳолаш имконини беради.

Ушбу қоидаларни ҳисобга олиш корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисида ҳар томонлама, тўлиқ ва объектив маълумот олишга ёрдам беради, бу эса ўз навбатида корхонанинг молиявий хавфсизлигини таъминлашга, уни янада ривожлантириш бўйича янада оптимал қарорлар қабул қилишга имкон беради.

Демак, молиявий барқарорликни баҳолаш корхонанинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичларини мониторинг қилиш тизимини яратиш учун асос сифатида иқтисодий хавфсизлик тизимини бошқариш тизимининг муҳим элементи ҳисобланади.

References:

1. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислоҳотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. Халқ сўзи газетаси, 6 ноябрь 2021 йил. Эл.ресурс: <https://xs.uz/uzkr/post/yangi-ozbekiston-taraqqiyot-strategiyasi-asosida-demokratik-islohotlar-jolini-qatij-davom-ettiramiz>
2. Кузенко Т.Б. Финансовая безопасность предприятия Науч. пособие / Т.Б. Кузенко, Л.С. Мартюшева, О.В. Грачев, О.Ю. Литовченко. – Харьков: от. ХНЕУ, 2010. – 304 с.
3. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. 2-е изд., стер. – К.: Эльга, 2009. – 776 с.
4. Қурилиш материаллари саноати корхоналари молиявий хавфсизликка таъсир қилувчи ташқи омиллар. “Логистика ва иқтисодиёт” илмий электрон журнал. ISSN 2181-2128. 2022 йил 1-сон. 319-325 бетлар.